

VAN DE REDACTIE

G. Diephuis benoemd tot hoogleraar aan de Rijks Universiteit te Groningen

Het is de Redactie een genoegen melding te maken van het feit, dat de heer G. Diephuis bij Koninklijk Besluit van 28 maart 1959 is benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de faculteit der economische wetenschappen aan de Rijks Universiteit te Groningen.

De Redactie wenst Prof. Diephuis in deze nieuwe functie vruchtdragende arbeid toe en vertrouwt, dat zowel studerenden, alsook het accountantsberoep van deze arbeid profijt zullen mogen trekken.

INSTELLING „Mr. Dr. J. H. R. SINNINGHE DAMSTÉ-PRIJS”

In een van het Nederlands Instituut van Accountants ontvangen persbericht wordt mededeling gedaan van het besluit van het Bestuur tot de instelling van bovengenoemde prijs, welke de naam draagt van de aftredende voorzitter van het curatorium van de opleiding en de examens van het Instituut.

De Redactie maakt gaarne melding van de instelling van deze prijs, welke jaarlijks zal worden uitgereikt aan de geslaagde voor het slotexamen die in dat jaar volgens nog nader te publiceren normen de studie op de beste wijze heeft volbracht; aan hem zal een oorkonde alsmede een bedrag van f 500,— worden uitgereikt.

Hierbij zij aangetekend, dat het de eerste maal is, dat in ons land bij de afsluiting van de accountantsstudie een onderscheiding wordt ingesteld.
